

СЕКЦІЯ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Єгор БУБИРЬОВ

аспірант, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

У тезах розкрито педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх учителів початкових класів. Наголошено на взаємопов'язаних компонентах готовності: мотиваційному, когнітивному, діяльнісно-творчому та рефлексивному. Показано значущість інтерактивних та проектних методів навчання, а також системного оцінювання результатів підготовки.

Ключові слова: вчитель початкових класів, професійна діяльність, педагогічні умови.

Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності набуває дедалі більшої ваги, адже від їхніх компетентностей і особистісних якостей залежить результативність освітнього процесу. За умов реформування освіти та підвищення державних стандартів зростає потреба у фахівцях, здатних до швидкої адаптації, інноваційного мислення й використання сучасних методів навчання. Водночас важливим чинником є внутрішня мотивація вчителя, спрямована на підтримку й розвиток учня. Вчитель початкових класів від самого початку розуміє специфіку своєї фахової місії й прагне постійно вдосконалюватися, саме тому формування готовності у майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності є актуальним.

Професійна готовність вчителя включає кілька взаємопов'язаних компонентів: мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-творчий та рефлексивний. Мотиваційний визначає, наскільки вчитель зацікавлений у

власному розвитку й допомозі учням, а когнітивний компонент охоплює спеціальні знання з педагогіки, психології та галузевих методик. Діяльнісно-творчий – полягає в умінні проектувати освітній процес і запроваджувати інноваційні технології, а рефлексивний дозволяє критично оцінювати власні дії та робити висновки для поліпшення професійної діяльності. Гармонійне поєднання цих компонентів створює базис для успішної професійної діяльності майбутнього вчителя початкових класів.

Методологічною основою підготовки є провідні наукові підходи – компетентнісний, особистісно орієнтований і діяльнісний. Компетентнісний фокусується на тому, щоб майбутній вчитель оволодів базовим комплексом професійних умінь і став рефлексивним практиком. Особистісно орієнтований передбачає гнучке ставлення до індивідуальних особливостей і потреб майбутнього вчителя, тоді як діяльнісний наголошує на інтеграції теорії та практики, зануренні студента в реальні педагогічні ситуації. Завдяки такій сукупності підходів майбутній учитель початкових класів здатний усвідомити свій професійний вибір та побудувати власну траєкторію розвитку.

Педагогічні умови, що забезпечують успішне формування готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності, охоплюють організаційний і змістовий аспекти освітнього процесу. По-перше, програми підготовки мають бути узгоджені за змістом і логікою, забезпечуючи поступове ускладнення навчального матеріалу та системне ознайомлення з методиками викладання. По-друге, освітнє середовище в закладі вищої освіти варто налаштувати на співпрацю й взаємодію, що стимулює студентів до самостійного пошуку інформації й розв'язання творчих завдань. По-третє, важливо інтегрувати теоретичні знання в практичну діяльність, де студенти зможуть проводити уроки, спостерігати за педагогами та набувати власного досвіду.

На якість професійної підготовки впливають методи й технології навчання, зокрема інтерактивні, проєктні та кейс-методи. Інтерактивні вправи розвивають навички комунікації, критичного мислення та командної роботи, що необхідні вчителю початкових класів. Крім того, широке застосування

цифрових технологій під час навчання – освітніх платформ, електронних журналів, онлайн-ресурсів – дозволяє опанувати сучасні інструменти, які допоможуть вчителю в освітньому процесі і взаємодії з учнями.

Контроль і оцінювання сформованості готовності включають як традиційні, так і інноваційні форми. Поряд з іспитами та заліками застосовуються аналіз портфоліо, моніторинг досягнень та методи саморефлексії та оцінювання педагогічної практики. Викладачі звертають увагу не лише на обсяг засвоєних знань, а й на здатність студента розв'язувати педагогічні завдання, творчо використовувати методики та результативно взаємодіяти з учнями. Такий багатоаспектний підхід сприяє більш об'єктивній та повній оцінці професійної готовності.

Таким чином, формування готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності – це комплексний процес, що вимагає збалансованої взаємодії між теоретичними знаннями, практичними навичками й мотиваційно-ціннісними орієнтирами. Створення відповідних педагогічних умов, упровадження інтерактивних і проєктних методів, а також системне оцінювання результатів дозволяють підвищити якість професійної підготовки фахівців.

Література:

1. Стельмашук Ж. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до вирішення педагогічних ситуацій та задач в освітньому процесі НУШ. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 39.

URL: <https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/539>

2. Андрійчук В. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до формування фінансової грамотності учнів початкової школи. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Вип. 86.

URL: <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.86.02>

3. Яковенко Н. Г. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до використання педагогічних технологій у професійній діяльності. Освіта та педагогічна наука. 2022. № 174.

URL:

https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3612/educ_2022_174.pdf